

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos 12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:
 - 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
 - 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1) 40 h

AC4: Seguridad en la red 4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. Ordenador

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3. Menú "INICIO"

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4 Programas básicos

0.4.1 Navegador

0.4.2 Explorador de archivos

0.4.3 Visor de imágenes

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.3 El menú *Inicio*

El ratón (mouse en inglés) es un dispositivo manual o táctil que se utiliza para trabajar en el entorno de Windows. Tiene 3 botones:

- *botón izquierdo*: sirve para abrir aplicaciones y mover objetos.
- *botón derecho*: se utiliza principalmente como atajo a menús.
- *rueda o botón central*: girando la rueda nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, y presionando la rueda activamos el movimiento panorámico.

Las funciones básicas del ratón son:

- Señalar y seleccionar objetos en la pantalla
- Mover datos o archivos mediante la función de arrastrar y soltar: hacemos clic, nos desplazamos manteniendo la presión, y dejamos de presionar el ratón en el lugar donde queremos dejarlo.
- Iniciar aplicaciones y accesos directos, o abrir archivos.
- Desplazarse por ventanas de aplicaciones o páginas web manteniendo presionada una barra de desplazamiento o moviendo la rueda del ratón

Puntero del ratón: es la imagen gráfica del cursor que aparece en la pantalla cuando el ratón está activo.

Cuando el puntero se desplaza sobre los objetos, la imagen cambia:

Flecha: es la imagen estándar.

Círculo: cuando el equipo está procesando un comando, aparece el círculo ocupado.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.3 El menú *Inicio*

0.3.1 El ratón (mouse)

Botón izquierdo:

- **doble clic**: abrir aplicaciones
- **un clic**: seleccionar
- **mantener pulsado** para arrastrar (mover) objetos

Botón central (rueda):

- **girar** para desplazarse hacia arriba y hacia abajo
- **mantener pulsado** para activar visión panorámica

Botón derecho:

- **un clic**: abrir menú secundario

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.3 El menú *Inicio*

0.3.2 El teclado *QWERTY*

El **teclado QWERTY** es la distribución de teclado más común, más del 90% de los teclados la tienen.

Tiene varias partes:

- **Teclas de función:** F1, F2, etc.
- **Teclado alfanumérico:** Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, etc.
- **Teclas especiales:** Esc, tabulador, barra espaciadora, Bloq Mayús, Shift, Control, Alt, Alt Gr, etc.
- **Teclas de edición:** Impr Pant, Insert, Supr, etc.
- **Teclas de dirección:** ← ↑ ↓ →
- **Bloque numérico:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Normalmente, a cada tecla le corresponde una letra, pero hay teclas que tienen dos o tres signos. Por ejemplo, tecla del 2 tiene comillas en la parte superior, y la arroba en la parte inferior-derecha.

Para escribir cada uno de los tres caracteres los pasos son:

- **Símbolo de la parte inferior-izquierda:** pulsar la tecla correspondiente
- **Símbolos de la posición superior:** pulsar a la vez la tecla **Shift** (⇧) y la tecla correspondiente.
- **Símbolos de la parte inferior-derecha:** pulsar a la vez la tecla **Alt Gr** y la tecla correspondiente.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.3 El menú *Inicio*

0.3.1 El teclado QWERTY

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.3 El menú *Inicio*

0.3.1 El teclado QWERTY

Para escribir el número 2, pulso la tecla

Para escribir las comillas “ con un dedo pulso la tecla SHIFT

y con otro dedo pulso la tecla

Para escribir la @ con un dedo pulso la tecla Alt Gr

y con otro dedo pulso la tecla

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.3 El menú *Inicio*

Inicio El icono de Windows es el botón **Inicio**, que abre el menú **Inicio**, y nos da acceso a la aplicación **Programas**, que tiene todas las aplicaciones instaladas.

A la dcha del botón **Inicio** está **Buscar**, cuyo icono es una lupa, y permite localizar documentos y aplicaciones que no recordamos dónde están almacenados.

- Usuario 1
- Documentos 2
- Imágenes 3
- Configuración 4
- Inicio/Apagado 5
- Buscar 6

El botón **Inicio** abre una columna con iconos de acceso directo a aplicaciones Usuario, Documentos, Imágenes, Configuración. Y el icono de Inicio/Apagado del ordenador.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

